

junho 2026

GUIA PRÁTICO: **Atividades de Science Speed-Dating em contextos educativos, culturais e comunitários**

COORDENAÇÃO
Raquel Branquinho

Desenvolvido a partir do artigo “Práticas de comunicação de ciência em territórios rurais: speed-dating”, apresentado no **SciComPT2026**

FICHA TÉCNICA

Título

Guia Prático: Atividades de Science Speed-Dating em contextos educativos, culturais e comunitários

Autores

Raquel Branquinho^{1,2}; Sara Carrulo^{1,3}; Cândida Sarabando^{1,4}; João Almeida⁵; Raul F. Bartolomeu^{6,7,8}; Márcio Carochó^{7,9}; Mariana Fernandes¹⁰; Richard Marques¹¹; João Pedro Monteiro^{1,12}; Susana Andreia Nunes¹³; Marta Oliveira¹⁴; Diana Rede^{1,14,15}; Inês Rolo¹⁶; Xana Sá-Pinto¹⁷; Ana Saldanha¹⁸; Luísa Correia-Sá¹⁴; Armando Moreira⁴; Joaquim Duarte^{1,4}

Coordenação

Raquel Branquinho

Composição gráfica

Sara Carrulo

Fotografia

Sara Carrulo; Vanda Marques⁴

Publicação de origem

Este guia resulta do desenvolvimento do artigo:

Branquinho, R. *et al.* (2026). *Práticas de comunicação de ciência em territórios rurais: speed-dating*. Comunicação apresentada na SciComPT 2026, Évora, Portugal.

junho 2026

¹ ARMA-Sci/GOMA, Armamar, Portugal.

² UCIBIO, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Porto, Portugal.

³ Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, Portugal.

⁴ Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, Portugal.

⁵ Universidade da Maia, Maia, Portugal; NECE-UMAIA; Rural Move.

⁶ Instituto Politécnico da Guarda, Guarda, Portugal.

⁷ Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal.

⁸ Centro de Investigação e Inovação em Desporto Atividade Física e Saúde, Portugal; LiveWell (Centro de Investigação em Vida Ativa e Bem-Estar), Bragança, Portugal.

⁹ CIMO; LA SusTEC, Bragança, Portugal.

¹⁰ Centro de Química, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.

¹¹ Instituto de Educação e Cidadania (IEC), Mamarrosa, Portugal.

¹² Escola de Medicina, Universidade do Minho, Braga, Portugal; iCognitus, Porto, Portugal.

¹³ Palimpsesto, Estudo e Preservação do Património Cultural Lda.

¹⁴ REQUIMTE/LAQV - Instituto Superior de Engenharia, Instituto Politécnico do Porto, Porto, Portugal.

¹⁵ ISOMer, UR 2160, Universidade de Nantes, Nantes, França.

¹⁶ Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Universidade do Porto, Porto, Portugal.

¹⁷ CIDTFF (Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores) – Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.

¹⁸ MORE - Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação, Bragança, Portugal.

ÍNDICE

03 Enquadramento

04 Por que usar esta metodologia?

05 Como funciona

08 Princípios orientadores

10 Formatos

16 Como escolher o formato certo?

17 Preparação da atividade

24 Recomendações para contextos rurais ou com poucos recursos

29 Fatores de sucesso

31 Limitações da metodologia

33 Referências bibliográficas

Enquadramento

Em territórios rurais e de baixa densidade, o acesso regular ao conhecimento científico, bem como aos cientistas, laboratórios e instituições científicas tende a ser mais limitado. Esta distância não é apenas geográfica: pode também ser simbólica e relacional, influenciando a forma como as comunidades conhecem, assimilam, valorizam, desenvolvem e fortalecem o contato com se sentem próximas da ciência.

Distância simbólica

Perceção de que a ciência e os cientistas são distantes, inacessíveis ou pouco relevantes para a vida quotidiana.

Distância relacional

Ausência de oportunidades regulares de contacto direto entre comunidades e atores científicos.

Este guia resulta da reflexão desenvolvida no âmbito do trabalho apresentado no congresso SciComPT2026, e tem como objetivo apoiar escolas, bibliotecas, associações, autarquias, centros de divulgação de ciência e outras organizações interessadas em criar encontros breves, estruturados e dialogados entre cientistas e públicos não especializados, por forma a divulgar e transferir conhecimento científico.

Partindo da experiência acumulada em contexto escolar, o documento sistematiza princípios, formatos e sugestões de implementação que podem ser adaptados a diferentes territórios, públicos e objetivos, oferecendo uma metodologia flexível para aproximar a ciência das comunidades, valorizar o diálogo na ciência e tornar os percursos científicos mais próximos, valorizados, plurais e acessíveis.

Para além das orientações práticas, este guia propõe uma forma de comunicar ciência assente no diálogo, na criação de relações de proximidade e na ligação aos contextos e realidades de cada território, em linha com os princípios da ciência aberta, da investigação e inovação responsáveis e das políticas de democratização do acesso à ciência.

Por que usar esta metodologia?

O “science speed-dating” é um formato de mediação científica baseado em encontros breves, estruturados e dialogados entre cientistas e públicos não especializados. Este modelo aposta no diálogo, na interação direta e na partilha de conhecimento, facilitando a integração dos alunos nas atividades e a proximidade com os cientistas através da partilha de percursos académicos, motivações, dúvidas e exemplos concretos de trabalho científico.

Esta metodologia é particularmente útil quando se pretende:

- Aproximar ciência e comunidade;
- Humanizar cientistas e desconstruir estereótipos sobre a ciência;
- Apresentar várias áreas científicas num curto espaço de tempo e num único local;
- Estimular a curiosidade, interesse, confiança e participação na ciência;
- demonstrar o contributo da ciência na resolução de problemas concretos do quotidiano e do território;
- Apoiar escolhas vocacionais e ampliar horizontes sobre percursos possíveis.

(Branquinho *et al.*, 2026a; Branquinho *et al.*, 2026b).

A brevidade das interações para além de uma solução logística é um elemento metodológico central. Os encontros curtos reduzem a formalidade, facilitam a concentração e participação dos estudantes, criam um ambiente de proximidade e permitem que os participantes contactem com diferentes cientistas, temas e percursos numa mesma atividade.

Dependendo dos objetivos, do público-alvo e do espaço disponível, o formato pode assumir diferentes modalidades, como mesas temáticas com rotação de grupos, sessões em pequeno grupo, encontros em sala de aula e/ou conversas integradas em eventos mais alargados de divulgação da ciência à comunidade.

O formato deve preservar quatro componentes essenciais:

Adequação ao público-alvo

Contextualização da ciência e do seu contributo para dar resposta a problemas reais e necessidades das comunidades

Diálogo ativo

Humanização dos percursos científicos e dos cientistas

Como funciona

O “science speed-dating” (Branquinho *et al.*, 2026a; Branquinho *et al.*, 2026b; Muurlink *et al.*, 2011; Native Scientists, 2026; Science Museum of Minnesota, 2012; Tucker *et al.*, 2016) organiza-se em encontros breves, sucessivos e dialogados entre cientistas e o público-alvo. Em cada interação, um pequeno grupo contacta com um cientista ou com uma mesa temática que começa com uma muito breve apresentação sobre quem é e o que faz o cientista, feita preferencialmente com recurso a exemplos e materiais manipuláveis. De seguida, os participantes são convidados a colocar perguntas de forma informal, discutindo problemas, percursos científicos, conceitos ou qualquer assunto do seu interesse.

A atividade pode decorrer em mesas rotativas, em sala de aula, em pequenos grupos ou integrada num evento mais alargado. O formato é flexível e pode ser ajustado ao número de participantes, ao tempo disponível, ao espaço existente e aos objetivos da organização.

Apesar desta flexibilidade, a metodologia deve preservar alguns elementos essenciais, nomeadamente: diálogo ativo, linguagem acessível, exemplos concretos, adaptação ao público-alvo, preparação prévia dos cientistas e mediação local.

Componentes principais

A implementação envolve três componentes principais: os cientistas, os participantes (público-alvo) e a mediação local (facilitador).

CIENTISTAS

Apresentam a sua área de trabalho, partilham exemplos concretos, falam do seu percurso e respondem às perguntas dos participantes. O seu papel é iniciar uma conversa acessível, próxima e relevante usando uma linguagem acessível e ajustada ao público-alvo.

PARTICIPANTES

Ouvem, perguntam, comparam áreas científicas, relacionam os temas com o quotidiano e refletem sobre diferentes percursos académicos, profissionais e pessoais ligados à ciência.

Assegura a organização do espaço, o cumprimento dos tempos, a circulação dos grupos e o apoio à dinâmica relacional. Pode ser desempenhada por comunicadores de ciência, professores, bibliotecários, técnicos municipais, mediadores científicos, membros de associações ou outros elementos da organização.

Modalidades de implementação

A metodologia pode ser adaptada a diferentes contextos institucionais e comunitários. Embora no nosso caso tenha sido desenvolvida a partir de experiências em contexto escolar, o “science speed-dating” pode ser organizado por escolas, bibliotecas, autarquias, museus, centros de divulgação de ciência, associações locais, centros de investigação ou outras entidades interessadas em aproximar ciência e comunidade.

A forma de implementação deve ser ajustada aos objetivos da entidade organizadora, ao público-alvo, ao espaço disponível, ao número de cientistas envolvidos e ao tempo existente.

ESCOLAS	Pode ser integrado em contexto de sala de aula, semanas culturais, semanas temáticas, clubes de ciência, feiras de ciência, projetos de cidadania, atividades de orientação vocacional ou projetos interdisciplinares e/ou de enriquecimento curricular. Pode envolver uma turma, várias turmas ou mesmo diferentes anos de escolaridade.
BIBLIOTECAS ESCOLARES OU MUNICIPAIS	Pode assumir a forma de encontros informais com cientistas, conversas temáticas, sessões para famílias, atividades de leitura e ciência, ou mesas de diálogo integradas em programas culturais e educativos.
AUTARQUIAS	Pode ser integrado em eventos comunitários, semanas temáticas, programas de férias, programas de juventude, iniciativas de desenvolvimento local, atividades intergeracionais e/ou projetos de valorização do território.
MUSEUS, CENTROS DE DIVULGAÇÃO DE CIÊNCIA, CENTROS DE INVESTIGAÇÃO OU ESPAÇOS CULTURAIS	Pode complementar exposições, oficinas, visitas orientadas, dias abertos e/ou programas de mediação científica, criando momentos de contacto direto entre públicos e investigadores.
ASSOCIAÇÕES LOCAIS, IPSS, COLETIVIDADES OU ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS	Pode ser usado para aproximar a ciência de públicos específicos, como jovens, famílias, seniores, agricultores, profissionais locais e/ou grupos com menor acesso regular a atividades científicas.
EVENTOS PÚBLICOS DE CIÊNCIA	Pode funcionar como uma atividade autónoma ou integrada em programas mais amplos, como Noites Europeias dos Investigadores, festivais de ciência, feiras educativas, encontros de juventude, celebração de efemérides científicas ou iniciativas de participação cidadã.

CONGRESSOS CIENTÍFICOS

Pode funcionar como uma forma simples e divertida de divulgar a área científica do congresso e suas aplicações no dia-a-dia na região onde o encontro se realiza, ao mesmo tempo que promove maior envolvimento dos participantes do congresso em eventos de divulgação científica.

O espaço físico deve ser simples e funcional. Podem ser usadas salas de aula, auditórios pequenos, bibliotecas, salas polivalentes ou outros espaços que permitam a fácil circulação dos grupos de participantes e uma interação confortável entre estes e os cientistas. Não é necessário o uso de equipamento sofisticado, mas é útil dispor de mesas, cadeiras, materiais de apoio e, sempre que possível, elementos concretos que ajudem a ilustrar a área científica apresentada.

A escolha do contexto deve também ter em conta o público-alvo. Com crianças e adolescentes, o formato pode exigir uma maior estruturação e mediação; com adolescentes ou adultos, é possível apostar em maior autonomia e diversidade temática; com públicos mistos, pode ser útil pensar em sessões mais curtas.

Duração e escala

A atividade pode ser adaptada a diferentes escalas. Pode ocupar uma aula, uma manhã, uma tarde ou fazer parte de um evento mais amplo. Em geral, recomenda-se que cada interação seja curta, para manter o ritmo e facilitar a participação. A duração pode variar entre 8 e 12 minutos em formatos rotativos, ou entre 20 e 30 minutos em sessões de sala. O número de cientistas e participantes deve ser definido em função do espaço, da idade dos participantes, dos objetivos da atividade e da capacidade de mediação disponível.

Elementos essenciais

Independentemente do formato escolhido, uma atividade de “science speed-dating” deve incluir:

- Preparação prévia dos cientistas;
- Definição clara de tempos e grupos;
- Linguagem adequada ao público-alvo;
- Exemplos concretos, objetos, imagens ou histórias que ajudem a iniciar a conversa;
- Tempo e apoio para perguntas e diálogo;
- Mediação local atenta;
- Momento final de síntese, avaliação ou recolha de impressões.

Princípios orientadores

A implementação de uma atividade de “science speed-dating” deve assentar em alguns princípios simples. Estes princípios ajudam a garantir que a atividade não se transforma numa sucessão de pequenas palestras, mas sim numa experiência de encontro, diálogo, interação e aproximação entre ciência e comunidade.

DIÁLOGO

A atividade deve privilegiar a conversa. O cientista não deve fazer uma aula ou uma palestra formal, mas criar oportunidades para os participantes perguntarem, reagirem, comentarem e relacionarem o tema com a sua própria experiência.

LINGUAGEM ACESSÍVEL

A linguagem deve ser adequada à idade, ao contexto e ao grau de familiaridade dos participantes com a ciência. Sempre que possível, devem ser evitados termos técnicos ou, quando usados, devem ser explicados com exemplos simples.

CIÊNCIA LIGADA AO QUOTIDIANO

Cada cientista deve procurar responder à pergunta: “Porque é que isto importa para o meu público-alvo?” Esta ligação pode ser feita através de exemplos de saúde, ambiente, alimentação, tecnologia, cultura, património, território ou outros temas próximos dos participantes.

CIENTISTAS COMO PESSOAS

É importante que os/as cientistas partilhem também o seu percurso pessoal e profissional: o que os/as motivou a seguir ciência, que caminhos os/as conduziram até à investigação, que dúvidas tiveram e que obstáculos encontraram. Deve também haver espaço para falar sobre o que os/as inspira, como é o seu dia a dia de trabalho, que desafios antecipam para o futuro e que ideias erradas existem sobre a sua área científica.

MATERIAIS CONCRETOS AJUDAM A INICIAR CONVERSA

Objetos, imagens, amostras, instrumentos, fotografias, pequenos vídeos, jogos ou demonstrações simples podem tornar a interação mais fácil, especialmente quando os participantes estão tímidos ou pouco habituados a fazer perguntas.

ADAPTAÇÃO À IDADE E AO CONTEXTO

A mesma metodologia pode ser aplicada a diferentes idades e contextos, mas deve ser ajustada em duração, ritmo, linguagem, número de cientistas, tipo de perguntas e grau de mediação.

BAIXO CUSTO E SIMPLICIDADE

A atividade deve poder acontecer com poucos recursos, usando espaços existentes, cientistas locais ou regionais e materiais simples. A sua replicabilidade depende, em grande medida, da simplicidade da organização.

Formatos

Este guia propõe dois formatos principais: A - Tapas de Ciência; e B - Conversa com Cientistas. Ambos seguem os mesmos princípios metodológicos: diálogo, linguagem acessível, exemplos concretos e aproximação entre ciência e comunidade, mas diferem na organização, na duração, no grau de rotação dos participantes e no tipo de contexto em que são mais adequados.

O formato A - Tapas de Ciência é mais dinâmico e rotativo. Permite que os participantes contactem com vários cientistas e áreas científicas numa mesma atividade, através de interações breves em diferentes mesas ou estações.

O formato B - Conversa com Cientistas é mais concentrado e aprofundado. Permite uma interação mais longa entre um cientista e um grupo específico, ou a circulação de vários cientistas por diferentes salas, turmas ou grupos. É especialmente útil quando se pretende adaptar melhor a conversa ao público, explorar um tema com mais tempo ou trabalhar com grupos que beneficiam de maior orientação.

A escolha entre os dois formatos deve depender dos objetivos da atividade, da idade e autonomia dos participantes, do número de cientistas disponíveis, do espaço existente, do tempo disponível e do contexto de implementação - escola, biblioteca, autarquia, museu, centro de ciência, associação local ou evento comunitário.

Formato A - Tapas de Ciência

O que é?

O formato Tapas de Ciência consiste numa atividade de rotação entre diferentes “mesas de ciência”. Em cada mesa está um cientista, investigador, comunicador de ciência ou profissional ligado a uma área de conhecimento. Os participantes circulam em pequenos grupos e têm uma conversa curta com cada pessoa.

A metáfora das “tapas” sugere uma experiência breve, variada e estimulante: os participantes contactam com várias áreas científicas em pequenas doses, ficando com vontade de saber mais.

Este formato pode ser organizado em escolas, bibliotecas, museus, centros de divulgação de ciência, centros de investigação, bares, eventos municipais, feiras educativas, encontros de juventude, semanas culturais ou iniciativas comunitárias.

Para quem é mais adequado?

Este formato é especialmente adequado para:

- Estudantes do 3.º ciclo e ensino secundário;
- Jovens em momentos de orientação vocacional;
- Grupos com alguma autonomia para circular entre espaços;
- Eventos com várias turmas, grupos ou públicos;
- Bibliotecas, museus, autarquias ou associações que pretendam dinamizar uma atividade aberta à comunidade;
- Iniciativas em que se pretende apresentar várias áreas científicas no mesmo dia.
- Iniciativas que concentram vários cientistas interessados em promover eventos de comunicação de ciência com a comunidade.

Estrutura recomendada

NÚMERO DE CIENTISTAS	NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO	DURAÇÃO POR MESA	DURAÇÃO TOTAL DA ATIVIDADE	ESPAÇO	MATERIAIS
4 a 8	4 a 6	8 a 12 minutos	60 a 90 minutos	Biblioteca, sala ampla, refeitório, pavilhão, laboratório, museu, auditório informal, centro cultural ou várias salas próximas	Mesas, cadeiras, cronómetro, grelha de rotação, sinal sonoro, materiais de apoio de cada cientista e mapa simples do espaço, se necessário

Como funciona?

- Os participantes são divididos em pequenos grupos.
- Cada grupo começa numa mesa diferente.
- Cada cientista tem cerca de 10 minutos com cada grupo.
- Ao sinal do facilitador, os grupos rodam para a mesa seguinte.
- No final, pode haver uma breve sessão comum de síntese, partilha ou avaliação.

Papel do cientista

Cada cientista deve preparar uma interação curta, centrada em três ideias:

- Quem sou eu e como cheguei até aqui?
- O que investigo ou que trabalho faço?
- Porque é que isto importa para a sociedade, para o território ou para o nosso dia a dia?

A conversa deve ser apoiada por perguntas, objetos, imagens, materiais ou exemplos concretos, não por uma apresentação formal longa.

Exemplo de guião para uma mesa

MINUTO 0-1	Apresentação pessoal: nome, área, instituição e ligação ao tema.
MINUTO 1-3	Discussão das ideias dos participantes fomentada por uma pergunta inicial por exemplo: “Quando ouvem falar de microbiologia, o que vos vem à cabeça?” “O que acham que um arqueólogo faz no dia a dia?” “Como imaginam que a astronomia pode entrar na nossa vida?” “Onde é que este tema aparece no vosso quotidiano ou no vosso território?”
MINUTO 3-9	Exploração de um objeto, imagem, história, problema, demonstração simples ou caso real e perguntas dos participantes.
MINUTO 9-10	Mensagem final: uma ideia que o cientista gostava que os participantes levassem consigo.

Vantagens do formato Tapas de Ciência

- Permite contacto com várias áreas científicas;
- Mantém ritmo e dinamismo;
- Reduz a formalidade da interação;
- Funciona bem com grupos mais autónomos;
- É adequado para eventos escolares, culturais ou comunitários;
- Pode ser implementado com baixo custo;
- Valoriza a diversidade de percursos científicos e profissionais.

Cuidados a ter

- O tempo é curto; os cientistas devem evitar apresentações longas;
- É essencial garantir uma boa gestão do tempo;
- O espaço deve permitir conversas em pequenos grupos sem demasiado ruído;
- Os participantes podem beneficiar de oportunidade de preparação prévia para o encontro com os/as cientistas:
 - Sempre que possível, recomenda-se a disponibilização prévia de uma breve biografia de cada investigador/a, incluindo a sua área científica, instituição e principais temas de trabalho.
 - Em contexto escolar, esta preparação pode ser feita com o apoio dos/as professores/as, através da exploração das áreas científicas representadas e da construção conjunta de perguntas que os/as alunos/as gostariam de colocar.

- Quando a atividade se organiza em torno de um tema ou projeto específico, esta preparação pode também ajudar os participantes a formular perguntas mais orientadas, relevantes e alinhadas com os objetivos do encontro.
- O facilitador deve garantir que as rotações são claras;
- Em eventos abertos à comunidade, é importante prever sinalética, acolhimento e apoio à circulação dos participantes.

Formato B - Conversa com Cientistas

O que é?

O formato Conversa com Cientistas consiste num encontro mais longo entre um cientista e um grupo específico. Em vez de uma rotação rápida por várias mesas, a atividade privilegia uma conversa mais prolongada, com maior tempo para explicação, demonstração, perguntas e adaptação ao público.

Este formato pode acontecer em sala de aula, biblioteca, museu, centro cultural, auditório informal, associação local ou outro espaço comunitário. Pode envolver uma turma, um grupo de jovens, famílias, seniores, professores, mediadores, profissionais locais ou públicos específicos.

Pode ser organizado com vários cientistas em simultâneo: por exemplo, cada cientista fica numa sala ou espaço diferente, e os grupos circulam entre salas; ou, pelo contrário, os cientistas rodam entre diferentes turmas ou grupos.

Para quem é mais adequado?

Este formato é especialmente adequado para:

- Crianças, adolescentes ou grupos que precisam de maior orientação;
- Públicos menos habituados a interagir diretamente com cientistas;
- Sessões em bibliotecas, museus, associações ou espaços comunitários;
- Grupos em que se pretende maior adaptação da linguagem e dos exemplos;

- Atividades centradas numa área científica específica;
- Contextos com menos cientistas disponíveis;
- Situações em que o espaço não permite uma rotação por mesas;
- Momentos de introdução, aprofundamento ou preparação para outras atividades de ciência.

Estrutura recomendada

NÚMERO DE CIENTISTAS	NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO	DURAÇÃO	ESPAÇO	MATERIAIS
Vários cientistas distribuídos por diferentes salas/grupos	Uma turma, um pequeno grupo ou grupo comunitário	20 a 40 minutos	Sala de aula, biblioteca, museu, sala de leitura, auditório informal, centro cultural, associação local ou espaço comunitário	Quadro, projetor se necessário, objetos, imagens, demonstrações simples, fotografias, vídeos curtos ou materiais de apoio

Como funciona?

- O cientista apresenta-se brevemente.
- Lança uma pergunta, desafio ou situação inicial.
- Apresenta a sua área através de exemplos concretos.
- Promove diálogo com os participantes.
- Usa materiais, imagens, objetos ou demonstrações simples.
- Termina com uma mensagem final e, se possível, uma pergunta para reflexão.
- Quando há vários cientistas envolvidos, a organização pode optar por:
 - Manter cada cientista numa sala e fazer os vários grupos circular;
 - Fazer os cientistas rodar por diferentes salas ou turmas;
 - Organizar sessões paralelas com inscrição prévia;
 - Distribuir os cientistas por temas, idades ou públicos específicos.

Papel do cientista

Cada cientista deve preparar uma interação curta, centrada em três ideias:

- Quem sou eu e como cheguei até aqui?
- O que investigo ou que trabalho faço?
- Porque é que isto importa para a sociedade, para o território ou para o nosso dia a dia?

A conversa deve ser apoiada por perguntas, objetos, imagens, materiais ou exemplos concretos, não por uma apresentação formal longa.

Exemplo de estrutura de sessão

MINUTO 0-3	Apresentação pessoal e pergunta inicial.
MINUTO 3-8	Exploração de uma ideia científica central.
MINUTO 8-25	Demonstração, objeto, imagem, caso real ou pequena atividade, conversa com os participantes e perguntas.
MINUTO 25-30	Mensagem final: uma ideia que o cientista gostava que os participantes levassem consigo.

Vantagens do formato **Conversa com Cientistas**

- Permite mais tempo com cada grupo;
- Facilita a adaptação à idade, contexto e interesses dos participantes;
- É simples de organizar;
- Funciona bem com públicos mais novos, tímidos ou pouco familiarizados com ciência;
- Permite aprofundar melhor um tema;
- É adequado para escolas, bibliotecas, museus, associações e outros espaços comunitários;
- Pode funcionar mesmo com poucos cientistas disponíveis.

Cuidados a ter

- A sessão não deve tornar-se uma aula ou palestra expositiva;
- O cientista deve ser orientado para promover diálogo;
- Os participantes podem precisar de perguntas preparadas previamente;
- A atividade deve ser concreta, visual e participativa;
- É importante ajustar linguagem, exemplos e ritmo ao público;
- Em contextos não escolares, pode ser necessário reforçar o papel da mediação local para acolher participantes, gerir tempos e facilitar a conversa.

Como escolher o formato certo

A escolha entre **Tapas de Ciência** e **Conversa com Cientistas** depende dos objetivos, públicos, recursos, espaços e disponibilidade da entidade organizadora.

Escolher Tapas de Ciência quando:	Escolher Conversa com Cientistas quando:
<ul style="list-style-type: none">• Se pretende expor os participantes a várias áreas científicas ou perspetivas diversas sobre um tema em particular;• Os participantes têm autonomia para circular entre mesas ou espaços;• Há vários cientistas disponíveis;• Existe uma sala ampla ou vários espaços próximos;• O objetivo é criar uma experiência dinâmica, diversa e vocacional;• A organização consegue assegurar grupos, rotações e mediação;• A atividade está integrada numa semana da ciência, feira, festival, evento municipal ou encontro comunitário.	<ul style="list-style-type: none">• Os participantes são mais novos ou precisam de maior orientação;• Há um menor número de cientistas disponíveis;• Se pretende aprofundar um tema específico;• A organização prefere manter os grupos no mesmo espaço;• O tempo é limitado;• O espaço não permite uma rotação por mesas;• O público beneficia de uma abordagem mais acompanhada;• A atividade decorre numa sala de aula, biblioteca, museu, associação ou espaço comunitário.
Combinar os dois formatos	
<p>Também é possível usar os dois formatos numa estratégia contínua:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conversas com Cientistas para introduzir ciência junto de públicos mais novos ou menos familiarizados com atividades científicas;• Tapas de Ciência para aprofundar o contacto com várias áreas científicas em anos de transição, momentos vocacionais ou eventos comunitários;• Atividades anuais integradas no calendário escolar, cultural ou municipal;• Ligação a clubes de ciência, bibliotecas, semanas culturais, feiras de ciência, museus, associações locais ou projetos de desenvolvimento comunitário.	

Preparação da atividade

A preparação da atividade deve ser simples, mas intencional. Independentemente do contexto — escola, biblioteca, autarquia, museu, centro de ciência, associação local ou outro espaço comunitário —, é importante clarificar objetivos, público-alvo, formato, recursos disponíveis e responsabilidades de cada elemento envolvido.

1. Definir objetivos

Antes de organizar a atividade, a entidade promotora deve clarificar o objetivo principal.

Exemplos de objetivos:

- . Aumentar a curiosidade dos participantes pela ciência;
- . Apoiar escolhas vocacionais;
- . Aproximar a comunidade de cientistas e instituições científicas;
- . Mostrar áreas científicas menos conhecidas ou valorizadas;;
- . Valorizar cientistas locais, antigos alunos ou profissionais do território;
- . Integrar ciência numa semana cultural, feira, festival ou evento comunitário;
- . Promover literacia científica em contexto rural ou de baixa densidade;
- . Criar oportunidades de diálogo entre ciência, território e comunidade;
- . Explorar um problema societal/tema sobre a perspetiva de diversas áreas científicas.

Pergunta orientadora:

O que queremos que os participantes sintam, aprendam, questionem ou façam depois desta atividade?

2. Definir o público-alvo

O público-alvo influencia fortemente o formato, a duração, a linguagem e o grau de mediação necessário.

Deve ser definido:

- . Idade ou faixa etária dos participantes;
- . Número total de participantes;
- . Perfil do grupo: estudantes, famílias, jovens, seniores, professores, mediadores, comunidade local ou público geral;
- . Experiência prévia com atividades de ciência;
- . Grau de autonomia para circular, perguntar e participar;
- . Interesses, necessidades ou temas relevantes para o grupo;
- . Ligação possível ao território, à escola, à comunidade ou ao quotidiano dos participantes.

Em **contexto escolar**, pode ser útil identificar também o ano de escolaridade, número de turmas, temas curriculares relacionados e objetivos vocacionais ou pedagógicos.

3. Escolher o formato

Antes de organizar a atividade, a entidade promotora deve clarificar o objetivo principal.

Exemplos de objetivos:

- . Aumentar a curiosidade dos participantes pela ciência;
- . Apoiar escolhas vocacionais;
- . Aproximar a comunidade de cientistas e instituições científicas;
- . Mostrar áreas científicas menos conhecidas ou valorizadas;;
- . Valorizar cientistas locais, antigos alunos ou profissionais do território;
- . Integrar ciência numa semana cultural, feira, festival ou evento comunitário;
- . Promover literacia científica em contexto rural ou de baixa densidade;
- . Criar oportunidades de diálogo entre ciência, território e comunidade;
- . Explorar um problema societal/tema sobre a perspetiva de diversas áreas científicas.

Pergunta orientadora:

O que queremos que os participantes sintam, aprendam, questionem ou façam depois desta atividade?

4. Identificar e convidar cientistas

Os cientistas e profissionais convidados podem vir de diferentes redes:

- . Universidades;
- . Centros de investigação e laboratórios colaborativos;
- . Institutos politécnicos;
- . Museus;
- . Centros de divulgação de ciência;
- . Associações científicas ou culturais;
- . Empresas de base científica ou tecnológica;
- . Serviços públicos ou profissionais locais;
- . Antigos alunos;
- . Pais, encarregados de educação ou membros da comunidade com formação científica;
- . Estudantes de mestrado ou doutoramento.

Não é obrigatório que todos sejam investigadores seniores. A diversidade de percursos é uma vantagem, pois permite mostrar diferentes formas de fazer, aplicar, comunicar ou viver a ciência. Permite ainda que diferentes pessoas se sintam representadas na ciência, sentindo que a ciência também é feita por pessoas que partilham consigo características, interesses, idades e posicionamentos.

Critérios úteis para escolher cientistas ou profissionais convidados:

- . Disponibilidade para dialogar com públicos não especializados;
- . Capacidade de usar linguagem acessível;
- . Vontade de partilhar percurso pessoal;
- . Abertura a perguntas e interação;
- . Abertura a ideias novas ou diferentes;
- . Capacidade de ser empático;
- . Diversidade de áreas científicas;
- . Equidade de género, idade, percurso e instituição;
- . Ligação possível ao território, ao quotidiano ou aos interesses dos participantes.

5. Preparar os cientistas

A preparação dos cientistas é uma etapa essencial. Mesmo cientistas com experiência de comunicação devem receber um pequeno guião com:

- . Objetivos da atividade;
- . Perfil e idade dos participantes;
- . Duração da sessão;
- . Formato escolhido;
- . Recomendações de linguagem;
- . Importância do diálogo;
- . Exemplos de perguntas;
- . Sugestões de materiais;
- . Informação prática sobre local, horários, espaços e contactos da organização.

Mensagem-chave para os cientistas:

A atividade não é uma palestra. É uma conversa orientada.

O mais importante não é explicar tudo sobre uma área científica, mas criar uma experiência positiva de contacto com a ciência e com quem a faz.

6. Preparar os participantes

Os participantes também devem ser preparados. Esta preparação pode ser feita por professores, bibliotecários, mediadores, técnicos municipais, animadores, educadores ou outros elementos da entidade promotora.

Antes da atividade, pode ser dedicado um breve momento a:

- . Explicar o que vai acontecer;
- . Apresentar brevemente as áreas científicas ou temas envolvidos;
- . Discutir o que é ser cientista ou trabalhar com ciência;
- . Pedir aos participantes que preparem perguntas;
- . Reforçar que todas as perguntas são válidas;

- Incentivar curiosidade, escuta e participação.

No caso de a atividade ser feita em escola, poderá dedicar-se algum tempo para fomentar questões nos alunos e organizá-las, dividindo-as entre diferentes alunos e por cientista, assegurando que todas as perguntas são feitas, que há pelo menos uma pergunta preparada por grupo para cada investigador e que diferentes alunos, mesmo os mais tímidos, fazem questões. A presença de um professor em sala é igualmente importante.

Exemplos de perguntas que os participantes podem preparar:

- Como decidiu seguir esta área?
- O que faz num dia normal de trabalho?
- Qual foi a descoberta, experiência ou projeto mais marcante do seu percurso?
- Quais os problemas que a sua área pode ajudar a resolver?
- Que conhecimentos ou competências são importantes para trabalhar nesta área?
- Já falhou alguma vez numa experiência ou projeto?
- O que mais gosta no seu trabalho?
- O que é mais difícil?
- A sua investigação ou trabalho tem impacto na nossa vida?
- Que conselho daria a alguém que tem curiosidade por ciência?

7. Organizar espaços e tempos

A organização prática deve ser simples, mas rigorosa. É importante garantir que todos sabem onde devem estar, quando devem mudar de espaço e quem apoia cada momento.

Para Tapas de Ciência, é necessário preparar:

- Lista de grupos;
- Mapa de mesas ou estações;
- Ordem de rotação;
- Sinal sonoro ou visual para troca de mesa;
- Identificação dos cientistas;
- Materiais em cada mesa;
- Equipa de apoio à circulação;
- Sinalética simples, quando a atividade decorre em espaços públicos ou comunitários.

Para Conversa com Cientistas, é necessário preparar:

- Horário das sessões;
- Salas ou espaços atribuídos;
- Nome do cientista responsável por cada sessão;
- Identificação do grupo participante;
- Elemento local de apoio;

- . Materiais necessários;
- . Tempo para entrada, saída ou rotação dos cientistas, quando aplicável.

Quando a atividade decorre fora do contexto escolar, pode ser necessário prever também a divulgação, acolhimento do público, inscrições, acessibilidade do espaço, circulação de participantes, comunicação prévia e articulação com equipas técnicas ou culturais e recolha de imagem para posterior divulgação.

8. Implementar a atividade

Durante a atividade, a equipa organizadora deve:

- . Receber os cientistas;
- . Acolher os participantes;
- . Confirmar horários;
- . Apoiar a entrada nos espaços;
- . Gerir rotações, quando existam;
- . Antever e responder a imprevistos;
- . Observar a participação;
- . Garantir que a atividade mantém ritmo;
- . Apoiar cientistas ou participantes que precisem de ajuda;
- . Recolher registos, fotografias autorizadas ou avaliações, quando previsto.

O ambiente deve ser informal, acolhedor e respeitador. O objetivo é que os participantes se sintam à vontade para escutar, perguntar, comentar e relacionar a ciência com a sua própria experiência.

9. Avaliação e continuidade

A avaliação pode ser simples, mas deve existir. Não precisa de ser longa ou complexa: pode assumir a forma de um pequeno questionário, uma conversa final, cartões de *feedback*, registo de frases, mural de ideias ou breve reflexão da equipa organizadora.

É recomendável recolher *feedback* de:

- . Participantes;
- . Cientistas;
- . Professores, mediadores ou técnicos envolvidos;
- . Equipa organizadora;
- . Parceiros locais, quando aplicável.

A avaliação deve estar alinhada com os objetivos do evento, procurando perceber se estes foram cumpridos.

Entre outras possibilidades poderá tentar avaliar:

- . Se os participantes ficaram mais curiosos;

- Se compreenderam melhor a utilidade da ciência;
- Se descobriram novas áreas ou percursos;
- Se se sentiram confortáveis a falar com cientistas;
- O que funcionou bem;
- O que deve ser melhorado;
- Que temas ou formatos poderiam ser explorados no futuro.

Esta avaliação deverá ser usada para repensar a organização de futuros eventos, numa perspetiva de investigação-ação. A continuidade é importante para que a atividade não seja apenas um momento isolado. Sempre que possível, a entidade promotora pode usar a experiência como ponto de partida para novas ações.

Exemplos de continuidade:

- Convidar os cientistas para futuras sessões;
- Criar uma rede local de cientistas, escolas, bibliotecas, museus e associações;
- Integrar a atividade no calendário anual da escola, biblioteca, município ou instituição;
- Articular a atividade com clubes de ciência, projetos educativos, exposições, feiras e semanas culturais;
- Desenvolver trabalhos posteriores com os participantes, como perguntas de investigação, pequenos projetos, podcasts, cartazes, entrevistas ou exposições;
- Manter contacto com cientistas locais ou antigos alunos;
- Usar o *feedback* recolhido para melhorar futuras edições;
- Transformar a atividade numa prática regular de aproximação entre ciência e comunidade.

A continuidade não exige necessariamente mais recursos. Pode começar com pequenos gestos: guardar contactos, registar aprendizagens, partilhar resultados, agradecer aos envolvidos e planear uma próxima oportunidade de encontro.

Recomendações para contextos rurais ou com poucos recursos

A metodologia foi pensada para poder funcionar em contextos com recursos limitados. Não é necessário organizar uma grande atividade logo na primeira edição. Pelo contrário, pode ser preferível começar com uma versão simples, testar o formato, avaliar e ajustar em edições futuras.

Uma primeira experiência pode envolver apenas:

- Uma turma ou pequeno grupo;
- Um ou dois cientistas;
- Uma manhã ou uma sessão curta;
- Uma conversa em sala, biblioteca ou espaço comunitário;
- Antigos alunos;
- Investigadores ou profissionais da região;
- Participação *online* pontual;
- Materiais simples e de baixo custo.

O mais importante é garantir a qualidade da interação: uma conversa bem preparada, adequada ao público e ligada ao seu contexto pode ter mais impacto do que uma atividade grande, mas pouco mediada.

1 Usar redes locais

2 Valorizar a proximidade e o território

3 Reforçar a mediação local

4 Reduzir custos

5 Considerar distância, mobilidade e acessibilidade

6 Usar formatos híbridos de forma simples

7 Integração no calendário local

8 Construir continuidade com pequenos passos

1. Usar redes locais

Em territórios rurais ou de baixa densidade, as redes locais são fundamentais. A proximidade entre escola, autarquia, biblioteca, associações, famílias e profissionais do território pode facilitar contactos, mobilizar participantes e criar condições para a continuidade da atividade.

Possíveis contactos incluem:

- . Antigos alunos;
- . Professores universitários da região;
- . Estudantes de mestrado ou doutoramento;
- . Investigadores com ligação ao território;
- . Associações locais;
- . Profissionais de saúde;
- . Técnicos municipais;
- . Bibliotecas escolares ou municipais;
- . Museus e centros interpretativos;
- . Centros de divulgação de ciência;
- . Empresas locais com componente técnica, científica ou tecnológica;
- . Agricultores, produtores, técnicos florestais, profissionais de ambiente ou outros agentes locais com conhecimento especializado.

Nem todos os convidados têm de ser cientistas académicos. Em alguns contextos, pode ser útil incluir profissionais que usam conhecimento científico ou técnico no seu trabalho diário, desde que a atividade mantenha o foco na relação entre ciência, sociedade e território.

2. Valorizar a proximidade e o território

Em territórios rurais, a ligação ao território é uma vantagem. Sempre que possível, os exemplos devem dialogar com temas próximos da comunidade, como:

- . Água;
- . Agricultura;
- . Floresta;
- . Saúde;
- . Envelhecimento;
- . Alimentação;
- . Património;
- . Biodiversidade;
- . Clima;
- . Mobilidade;
- . Tecnologia;

- . Energia;
- . Paisagem;
- . Catástrofes naturais e antrópicas;
- . Desenvolvimento local.

Esta ligação ajuda os participantes a perceber que a ciência não acontece apenas em laboratórios distantes ou grandes centros urbanos. A ciência também pode ajudar a compreender problemas locais, valorizar recursos do território, apoiar decisões comunitárias e imaginar futuros possíveis.

Ao mesmo tempo, é importante evitar uma abordagem deficitária dos territórios rurais. O objetivo não é apresentar estes contextos apenas como lugares com falta de recursos, mas reconhecer também os seus saberes, redes de proximidade, experiências, desafios e oportunidades.

3. Reforçar a mediação local

A mediação local é particularmente importante em contextos com poucos recursos. Professores, bibliotecários, técnicos municipais, dirigentes associativos, mediadores culturais ou outros elementos da comunidade podem ajudar a adaptar a atividade ao público, escolher os temas mais relevantes, acolher os cientistas e facilitar o diálogo.

A mediação local pode apoiar:

- . A identificação dos públicos e parceiros;
- . A escolha de temas com relevância territorial;
- . A preparação prévia dos participantes;
- . A adaptação da linguagem;
- . A gestão dos tempos e espaços;
- . O acolhimento dos cientistas;
- . A criação de confiança entre participantes e convidados;
- . A continuidade da relação após a atividade.

Muitas vezes, este papel é mais importante do que os recursos materiais disponíveis.

4. Reduzir custos

A atividade pode ser implementada com custos reduzidos, recorrendo a estratégias simples:

- . Usar espaços já existentes, como escolas, bibliotecas, museus, associações ou centros culturais;
- . Convidar cientistas, antigos alunos ou profissionais da região;
- . Articular com eventos já programados ou projetos de investigação em curso;
- . Fazer sessões mais curtas;

- Recorrer a materiais simples, objetos do quotidiano, imagens ou demonstrações de baixo custo;
- Combinar participação presencial e *online*;
- Envolver parceiros locais na cedência de espaços, transporte, divulgação ou apoio logístico;
- Reutilizar guiões, grelhas de rotação, cartazes e materiais de avaliação em edições futuras.

A simplicidade é uma condição importante de replicabilidade. Um formato demasiado exigente em recursos, equipamentos ou deslocações será mais difícil de manter ao longo do tempo.

5. Considerar distância, mobilidade e acessibilidade

Em territórios de baixa densidade, a distância física pode ser uma barreira importante. Por isso, a organização deve considerar:

- Tempos de deslocação dos cientistas e participantes;
- Disponibilidade de transportes;
- Horários escolares, laborais ou comunitários;
- Acessibilidade do espaço para pessoas com mobilidade condicionada;
- Condições meteorológicas ou sazonais;
- Possibilidade de agrupar atividades no mesmo dia para otimizar deslocações;
- Alternativas *online* quando a presença física não for possível.

Quando os cientistas vêm de fora, pode ser útil concentrar várias sessões no mesmo dia, envolver mais do que uma turma ou grupo, ou articular a atividade com outros momentos já previstos no território.

6. Reduzir custos

A participação *online* pode ser uma solução útil quando há poucos cientistas disponíveis localmente ou quando as deslocações são difíceis. No entanto, deve ser usada de forma simples e bem mediada.

Algumas possibilidades incluem:

- Conversa *online* com um cientista, acompanhada por um mediador local;
- Envio prévio de perguntas pelos participantes;
- Pequenos vídeos gravados pelos cientistas, seguidos de conversa presencial;
- Participação remota de um cientista numa mesa ou sessão específica;
- Combinação de cientistas presenciais e *online* no mesmo programa.

Mesmo em formato *online*, a atividade deve manter a lógica de diálogo. Para isso, é importante prever tempo para perguntas, reações dos participantes e ligação ao contexto local.

A participação *online* exige também boas condições técnicas: o cientista deve conseguir ver e ouvir os participantes e, ao mesmo tempo, ser vista e ouvida por todos. No caso de atividades de “science speed-dating”, recomenda-se que os/as cientistas que participam *online* estejam em salas virtuais próprias, separadas dos espaços onde decorrem os encontros presenciais, de modo a facilitar a rotação dos grupos e a qualidade da interação.

7. Integração no calendário local

A atividade terá mais impacto se não for isolada. Pode ser integrada em:

- . Semana cultural;
- . Semana da ciência;
- . Clubes de ciência;
- . Programas de orientação vocacional;
- . Projetos de cidadania;
- . Atividades de enriquecimento curricular;
- . Feiras de ciência;
- . Noite Europeia dos Investigadores;
- . Programas municipais de educação;
- . Festivais culturais;
- . Dias abertos de museus, bibliotecas ou centros de divulgação de ciência;
- . Efemérides científicas (ex.: Dia Nacional da Cultura Científica ou outros);
- . Programas de juventude, envelhecimento ativo ou participação comunitária.

A integração em iniciativas já existentes reduz custos, facilita a divulgação, mobiliza públicos e aumenta a probabilidade de continuidade.

8. Construir continuidade com pequenos passos

Em contextos rurais ou com poucos recursos, a continuidade não depende apenas de financiamento. Pode começar com ações simples, como:

- . Guardar contactos dos cientistas e parceiros;
- . Criar uma pequena bolsa local de convidados;
- . Repetir a atividade anualmente;
- . Envolver antigos participantes em novas edições;
- . Documentar o que funcionou bem;
- . Recolher testemunhos, fotografias autorizadas ou frases dos participantes;
- . Partilhar resultados com a comunidade;
- . Articular a atividade com projetos locais já existentes;
- . Transformar uma primeira experiência numa parceria regular.

A continuidade é construída através da **relação**. Mesmo uma atividade pequena pode tornar-se estruturante se for repetida, ajustada e reconhecida pela comunidade.

Fatores de sucesso

A experiência mostra que o sucesso de uma atividade de “science speed-dating” não depende apenas do número de cientistas envolvidos ou da dimensão do evento. Depende sobretudo da qualidade da preparação, da mediação e da capacidade de criar um ambiente próximo, acessível e dialogado.

Os principais fatores críticos de sucesso são:

MEDIAÇÃO LOCAL FORTE	A existência de uma equipa local que conhece o público-alvo, o espaço e o contexto é essencial. Esta mediação pode ser assegurada por professores, bibliotecários, técnicos municipais, mediadores culturais, equipas educativas, associações locais ou outros elementos da organização. A mediação local ajuda a preparar os participantes, acolher os cientistas, gerir tempos, resolver imprevistos e facilitar a ligação entre ciência, território e comunidade.
PREPARAÇÃO PRÉVIA DOS CIENTISTAS	Os cientistas devem conhecer antecipadamente os objetivos da atividade, o perfil dos participantes, a duração das interações e o tipo de linguagem esperado. Esta preparação evita que a sessão se transforme numa palestra formal e ajuda os cientistas a privilegiarem exemplos concretos, perguntas abertas, materiais de apoio e partilha de percurso pessoal.
PREPARAÇÃO PRÉVIA DOS PARTICIPANTES	Os participantes beneficiam de uma breve preparação antes da atividade. Saber quem vão encontrar, que temas serão abordados e que tipo de perguntas podem fazer aumenta a confiança e melhora a qualidade da interação. Esta preparação é particularmente importante com públicos mais jovens, tímidos ou pouco habituados a contactar diretamente com cientistas.
LINGUAGEM ACESSÍVEL E ADEQUADA AO PÚBLICO	A linguagem deve ser clara, próxima e ajustada à idade, experiência e contexto dos participantes. Termos técnicos podem ser usados, mas devem ser explicados com exemplos simples. O objetivo não é simplificar excessivamente a ciência, mas torná-la compreensível, relevante e conversável.
EXEMPLOS CONCRETOS E MATERIAIS DE APOIO	Objetos, imagens, amostras, instrumentos, fotografias, vídeos curtos, jogos ou pequenas demonstrações ajudam a iniciar conversa e tornam a ciência mais tangível. Estes materiais são especialmente úteis quando os participantes estão menos à vontade para fazer perguntas ou quando o tema é abstrato.
GESTÃO RIGOROSA DO TEMPO	A brevidade é uma característica central da metodologia. Para funcionar bem, é necessário garantir que os tempos são claros e cumpridos. No caso de formatos rotativos, a gestão do tempo é essencial para evitar atrasos, confusão nas transições ou desigualdade no contacto com os diferentes cientistas.
AMBIENTE INFORMAL, SEGURO E ACOLHEDOR	A atividade deve criar um ambiente em que os participantes se sintam confortáveis para perguntar, errar, comentar e expressar curiosidade. A disposição do espaço, o tom da conversa, a atitude dos cientistas e o papel dos mediadores contribuem para reduzir a formalidade e favorecer a participação.
DIVERSIDADE DE ÁREAS, PERCURSOS E PESSOAS	Sempre que possível, a atividade deve mostrar diferentes áreas científicas, instituições, trajetórias e formas de trabalhar com ciência. Esta diversidade ajuda a desconstruir estereótipos sobre quem pode ser cientista, como se faz ciência e onde a ciência pode ter impacto.

LIGAÇÃO AO QUOTIDIANO E AO TERRITÓRIO	A ciência torna-se mais próxima quando é relacionada com problemas, decisões, profissões, lugares e experiências reconhecíveis pelos participantes. Em contextos rurais ou comunitários, esta ligação ao território pode ser particularmente importante para mostrar que a ciência também ajuda a compreender e transformar realidades locais.
AVALIAÇÃO SIMPLES E REFLEXÃO POSTERIOR	A avaliação não precisa ser complexa e exaustiva, mas deve existir para que se recolha a opinião dos participantes. Questionários breves, conversas finais, cartões de <i>feedback</i> ou reuniões curtas com a equipa organizadora podem ajudar a perceber o que funcionou, o que deve ser ajustado e que oportunidades podem surgir depois da atividade. A reflexão posterior é essencial para melhorar futuras edições e transformar uma atividade pontual numa prática mais consistente de aproximação entre ciência e comunidade.

Limitações da metodologia

Apesar do seu potencial, o “science speed-dating” tem limitações que devem ser reconhecidas. Identificá-las não diminui o valor da metodologia; pelo contrário, permite planejar melhor a atividade, ajustar expectativas e melhorar futuras edições.

Tempo limitado para aprofundamento

As interações breves favorecem o primeiro contacto, a curiosidade e a diversidade de temas, mas não permitem um aprofundamento detalhado de cada área científica.

Para reduzir esta limitação, pode prever-se uma breve síntese final, disponibilizar recursos complementares, recolher perguntas para resposta posterior ou articular a atividade com sessões mais longas, oficinas, clubes de ciência ou projetos de continuidade.

Participação desigual entre participantes

Alguns participantes podem sentir timidez, insegurança ou dificuldade em formular perguntas, especialmente quando não estão habituados a interagir diretamente com cientistas.

Esta limitação pode ser reduzida através de preparação prévia, perguntas orientadoras, cartões de perguntas, mediação ativa e criação de um ambiente informal, seguro e acolhedor.

Dependência da preparação dos cientistas

A qualidade da experiência depende fortemente da capacidade dos cientistas para comunicar de forma acessível, promover diálogo e adaptar exemplos ao público.

Por isso, é essencial preparar previamente os cientistas, clarificar objetivos, partilhar recomendações simples e reforçar que a atividade não deve assumir o formato de palestra.

Exigência logística em atividades de maior escala

Quando envolve muitas turmas, grupos, cientistas ou espaços, a atividade pode tornar-se logisticamente exigente.

Esta limitação pode ser reduzida através de uma grelha clara de horários e rotações, sinalética simples, equipa de apoio, ensaio prévio da circulação e definição clara de responsabilidades.

Limitações da avaliação

A avaliação realizada no final da atividade permite recolher perceções, satisfação e intenções dos participantes, mas não permite, por si só, concluir efeitos a longo prazo sobre atitudes, escolhas vocacionais ou relação com a ciência.

Sempre que possível, a avaliação pode ser complementada com momentos posteriores de recolha de opinião, acompanhamento de projetos, entrevistas curtas, trabalhos desenvolvidos pelos participantes ou repetição da atividade ao longo do tempo.

Risco de impacto pontual

Uma atividade isolada pode criar entusiasmo e curiosidade, mas esse impacto tende a ser mais limitado se não houver continuidade.

A repetição, a integração em programas educativos ou comunitários e a criação de redes locais entre cientistas, escolas, bibliotecas, autarquias, museus e associações podem ajudar a consolidar efeitos e transformar o contacto pontual numa relação mais duradoura.

Necessidade de adaptação ao contexto

A metodologia não deve ser aplicada de forma rígida. O que funciona numa escola secundária pode não funcionar da mesma forma numa biblioteca municipal, num museu, numa associação local ou com um público intergeracional.

Cada edição deve ser ajustada ao público, ao espaço, ao território, aos recursos disponíveis e aos objetivos da entidade promotora.

Reconhecer estas limitações é parte essencial da implementação. Um bom “science speed-dating” não depende de eliminar todos os constrangimentos, mas de os antecipar, gerir e transformar em aprendizagens para futuras edições.

Referências bibliográficas

Branquinho, R.; Sarabando, C.; Almeida, J.; Bartolomeu, R.F.; Caroch, M.; Fernandes, M.; Leichtweis, M.G.; Lopes, C.; Marques, R.; Monteiro, J.P.; Nunes, S.A.; Oliveira, M.; Paschoalinotto, B.H.; Rede, D.; Ribeiro, D.; Rolo, I.; Sá-Pinto, X.; Saldanha, A.; Silva, A.R.; Correia-Sá, L.; Sousa, S.; Moreira, A.; Duarte, J. (2026a). Práticas de comunicação de ciência em territórios rurais: speed-dating. SciComPt2026. Livro de Abstracts pp.211. <https://drive.google.com/file/d/1SID87jSGm6ll7AcWTSbaD8MmS-Nejt-y/view>.

Branquinho, R., Sarabando, C., Monteiro, J. P., et al. (2026b). Connecting students and scientists: A scalable science speed-dating framework in a Portuguese rural school. In INTED2026 Proceedings Article 1479. <https://doi.org/10.21125/inted.2026.1479>

Muurlink, O., & Matas, C. P. (2011). From romance to rocket science: Speed dating in higher education. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 36(6), 751–764. <https://doi.org/10.1080/07294360.2010.539597>

Native Scientists. (2026, January 12). Science Tapas: A way to engage and expose children to science. <https://www.nativescientists.org/single-post/science-tapas>
Science Museum of Minnesota. (2012). Scientist speed dating. NISE Network. <https://www.nisenet.org/catalog/scientist-speed-dating>

Tucker, M. T., Lewis, D. W., Foster, P. P., et al. (2016). Community-based participatory research—speed dating: An innovative model for fostering collaborations between community leaders and academic researchers. *Health Promotion Practice*, 17(6), 775–780. <https://doi.org/10.1177/1524839916673612>

<https://linktr.ee/armasci>

ARMASci

REDE DE PROMOÇÃO DO CAPITAL
CIENTÍFICO DE ARMAMAR